

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

UO'K:371

KLASTERLI YONDOSHUV ASOSIDA TALABALARDA HAMKORLIK KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

<https://zenodo.org/records/15336561>

Azimova Ziyoda Ergashevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Otaboyeva Zulfiya G'ofurovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Zamonaviy inson axborot va madaniy qadriyatlarining tashuvchisi sifatida tabiat, jamiyat va odamlarga bo'lgan assotsiatsiyasi, kooperativ faoliyati va hamkorlik jarayonlarini faollashtiradi. Shuning uchun ham jamiyatda va shaxsiy yo'nalishda hamkorlik muammosini konseptual jihatdan yangicha anglash zarur. Hamkorlik tamoyillari turli darajadagi shaxslararo o'zaro ta'sirlarda dominant vektor sifatida rivojlanmoqda. Ushbu maqolada hamkorlik kompetensiyalari zamonaviy mutaxassisning xulq-atvorini belgilovchi madaniy qadriyatlarini hamda bu qadriyatlar doimiy ravishda yangilanib borishi va insonlarning ijtimoiy hayotida muhim rol tutishi haqida fikr-mulohazalar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *kompetensiya, hamkorlik, professional, kompleks, yondashuv, kompaniya.*

Аннотация. *Современный человек, будучи носителем информации и культурных ценностей, активизирует ассоциации с природой, обществом и людьми, а также кооперативную деятельность и процессы сотрудничества. Поэтому необходимо концептуально по-новому осмыслить проблему сотрудничества как в обществе, так и в личной сфере. Принципы сотрудничества развиваются как доминирующий вектор в межличностных взаимодействиях на разных уровнях. В данной статье представлены размышления о компетенциях сотрудничества, которые определяют поведение современного специалиста, а также о том, что эти ценности постоянно обновляются и играют важную роль в социальной жизни людей.*

Ключевые слова: *компетенция, сотрудничество, профессионал, комплекс, подход, компания.*

Abstract. *The modern individual, as a bearer of information and cultural values, activates associations with nature, society, and people, as well as cooperative activities and processes of collaboration. Therefore, it is necessary to conceptually rethink the problem of cooperation both in society and in personal life. The principles of cooperation are developing as a dominant vector in interpersonal interactions at various levels. This article presents reflections on the competencies of cooperation that define the behavior of the modern specialist, as well as on how these values are constantly being updated and play an important role in the social life of individuals.*

Key words: *Competence, cooperation, professional, complex, approach, company.*

Jahon mamlakatlarining uzluksiz rivojlanib borayotgan ta'lim tizimidagi ishtiroki kundankunga faollashib bormoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarining oldida turgan asosiy vazifalaridan biri mutaxassisligini mukammal darajada egallagan hamda shaxsiy ijtimoiy pozitsiyasini va o'rganilayotgan bilimlarga o'z munosabatini bildiradi oladigan, yangi fikrlar, goyalar, taklif va loyihalarni ilari surishga qodir raqobatdosh mutaxassislarni tayyorlash masalasi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ta'lim olish jarayonida jamoa bo'lib harakatlanishi, mazkur faoliyatni tashkil etishda ongli ravishda ishtirok etishi muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish globallashtirish jarayonida zamonaviy ijtimoiy bilimlarni yuqori darajada egallashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, o'z navbatida, taraqqiyotga intilayotgan jamiyatning yangi madaniy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Talabalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ularning birgalikda ishlash qobiliyatini oshirish va o'zaro hurmatni rivojlantirish, global muammolarni hal qilishda

samarali echimlarni topishga yordam beradi. Shunday qilib, hamkorlik kompetensiyalari nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki jamiyatning barqarorligi va taraqqiyotiga ham hissa qo'shadi.

Sharq mutafakkurlaridan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino ijtimoiy tuzum va davlatning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan muhim insonparvarlik va hamkorlik g'oyalari ilgari surdilar. Ular insonparvarlashuv bosqichlari, mezonlari va tamoyillarini ishlab chiqdilar. Bu mutafakkurlar o'z asarlarida jamiyatni yanada yaxshilash va insonlarning o'zaro munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan fikrlarni bayon etganlar [1].

B.B. Sa'dullayevning o'yinlar orqali ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirishga doir tadqiqotida ta'kidlanishicha, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda o'quvchilar ijtimoiy va ijodiy faoliyat tajribasini o'zlashtiradilar. Bunday hamkorlik ta'lim jarayoni subyektlarining ijodiy faoliyatini ifodalaydi. Ijtimoiy hamkorlik asosida o'quvchilarning jamiyat va hayotga munosabatlari, hayotiy tajribalari, o'zaro do'stliklari, qarashlari va e'tiqodlari rivojlanadi va uyg'unlashadi [2].

B.X.Xodjayev "kompetensiya" tushunchasiga berilgan aksariyat ta'riflar kasbiy ta'lim, kasbiy faoliyat bilan bog'liqligini bayon etib, ushbu tushunchani umumiy o'rta ta'lim bilan bog'lagan holda ta'rif beradi. U kompetensiyani: "Ma'lum bir sohada samarali produktiv faoliyat uchun zarur bo'lgan, o'quvchining avvaldan belgilangan ta'limiy tayyorgarligiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar(me'yorlar)dan ham o'zib ketishidir", - deb ta'kidlaydi [3].

Klasterli yondashuvning asosiy mazmuni, guruh yoki talabalar o'rtasida bir-birini qo'llab-quvvatlash va turli tadbirlar namoyishini tashkil etishdir. Bu usul talabalar jamoasida hamkorlik va o'zaro fikr almashishni kuchaytiradi, shuningdek, o'quv jarayonini o'rganish va tahlil qilish imkonini ta'minlaydi. Klasterli yondashuvning muhim xususiyatlari quyidagicha:

1. Guruh tuzish va maqsadlar belgilash. Klasterli yondashuvda guruh a'zolari belgilangan maqsadlarga erishishlari uchun birgalikda ishlaydigan klasterlar tuziladi. Bu klasterlar o'z faoliyatlarini bajarish va o'quv jarayonini tahlil qilish uchun belgilangan maqsadlarga yo'naltiriladi. Guruh tuzish va maqsadlar belgilash klasterli yondashuvning asosiy qismi bo'lib, talabalar jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda guruh a'zolari birgalikda ishlash, o'quv jarayonini tahlil qilish va belgilangan maqsadlarga erishish uchun turli tadbirlar namoyishini o'tkazadilar.

2. Faoliyatlarni namoyon etish. Klasterli yondashuv guruh a'zolarining o'z faoliyatlarini namoyon etishlariga imkon beradi. Bu faoliyatlar talabalar o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytirish, fikr almashish va birgalikda ishlashni ta'minlaydi.

3. Maslahat va yondashuv. Klasterli yondashuv guruh a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish, maslahatlashish va yondashuvni taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul talabalarning fikr almashish va hamkorlik qilish imkoniyatlarini oshirib, o'zaro tajriba almashish va yangi g'oyalarni rivojlantirishga yordam beradi

4. O'zlashtirilgan bilimlardan foydalanish. Klasterli yondashuv guruh a'zolari uchun o'zlashtirilgan bilim va tajribani jamoaga taqdim etish imkonini beradi. Bu talabalar uchun masofaviy o'rganish va o'z fikrini bayon qilish uchun o'zlarining o'zlashtirilgan bilim va tajribalarini qo'llashlariga imkon beradi. O'zlashtirilgan bilimlar klasterli yondashuvning asosiy qismidir va talabalar jamoasida hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu usul guruh a'zolarining o'zlashtirilgan bilimlardan samarali foydalanish va shaxsiy rivojlanishlarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

5. Ijodiy vaqtlar. Klasterli yondashuv guruh a'zolariga ijodiy vaqtlar taqdim etish imkonini yaratadi. Bu talabalarga o'z o'quv jarayonida muhim masalalarni tahlil qilish, yangi echimlar topish va hamjihatlikni amalga oshirish uchun vaqtlarini samarali sarflash imkoniyatini beradi. Ijodiy vaqtlar klasterli yondashuv, talaba jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu jarayon guruh a'zolariga o'z fikrlarini ifodalash, yangi echimlar qidirish va bir-birlari bilan hamkorlikda ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Ijodiy vaqtlar orqali talabalar birgalikda fikr almashish, muammolarni tahlil qilish va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ijodiy vaqtlar orqali talabalar birgalikda fikr almashish, muammolarni tahlil qilish va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi [4].

Ijodiy vaqtlar talabalarning jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular guruh a'zolarining bir-birlari bilan munosabatlarini mustahkamlash, fikr almashish va birgalikda ishlashlarini ta'minlaydi.

Klasterli yondashuv talabalarning jamoasida hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirish uchun samarali va kuchli usuldir. Ushbu yondashuv talabar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlab, ularning bir-birlari bilan o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga va maqsadlarga erishishda moslash-tirilgan muhit yaratishga katta hissa qo'shadi. Klasterlar yordamida talabalar bir-birlari bilan fikr almashish, tajribalarini bo'lishish va muammolarni birgalikda hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning o'zaro hamkorligini yanada kuchaytiradi.

Talabalar jamoasida hamkorlik madaniyatini rivojlantirishda klasterli yondashuvning o'rni va ahamiyati juda katta. Quyidagi sabablarga ko'ra, klasterli yondashuv talabalar jamoasida hamkorlikni rivojlantirishda kuchli vosita bo'lib hisoblanadi:

1. Guruh rahbarligi va koordinatsiya. Klasterli yondashuv talaba-larga guruh ichidagi masalalarni hal qilish, faoliyatlarini tashkil etish va amalga oshirish uchun moslashtirilgan g'oyalarni taqdim etadi. Ushbu usul guruh rahbarlarining talabalar faoliyatini yo'lga qo'yish, maslahat-lashish va qo'llab-quvvatlash, shuningdek, maqsadlarga erishish uchun koordinatsiya qilishda muhim rol o'ynaydi.

2. Tajribali guruh a'zolari bilan aloqalar. Klasterli yondashuvda talabalar majburiy ravishda bir-biriga bog'liq bo'ladi. Bu guruh a'zolarining bir-birlari bilan o'zaro muloqot qilish, tajribalarini almashish va maqsadlarga erishish uchun birgalikda ishlashlari uchun o'zaro aloqalarini kuchaytirishga imkon beradi.

Tajribali guruh a'zolari bilan mustahkam aloqalarni yo'lga qo'yish klasterli yondashuvning muhim bir qismi bo'lib, u talabalar jamoasida hamkorlikni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

3. Maslahatlashish va takliflar bildirish. Klasterli yondashuv talabalar jamoasida hamkorlikni rivojlantirishda maslahatlar va takliflar berish uchun ideal muhitni yaratadi. Bu esa guruh a'zolarining o'zaro munosabatlari va fikrlari o'rtasidagi samarali muloqotlarni ta'minlashga yordam beradi.

4. Ko'maklashish va qo'llab-quvvatlash. Klasterli yondashuv orqali talabalar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu yon-dashuv, guruh a'zolarining o'zaro aloqalarini kuchaytiradi va ularning bir-birini qo'llab-quvvatlashiga, fikr almashishiga hamda maqsadlarga erishish yo'lida birgalikda ishlashlariga zamin yaratadi.

5. O'rganish va egallangan bilimlardan samarali foydalanish. Klasterli yondashuv talabalarda hamkorlikni rivojlantirishda o'rganish va egallangan bilimlardan samarali

foydalanishga yordam beradi. Bu guruh a'zolarining o'zlashtirish va yangi ma'lumotlarni o'rganish uchun yagona vaqt o'lchashlarini taqsimlashi va talabalar o'rtasida ishonch va bahramandlikni kuchaytirishga yordam beradi.

O'rganish va egallangan bilimlardan samarali foydalanish klasterli yondashuvning muhim elementlari bo'lib, talabalarda hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Bu guruh a'zolari uchun bilimlarni o'zlashtirilgan jarayonida va egallangan bilimlardan samarali foydalanishda muhim rol o'ynaydi.

6. Ko'p yo'nalishli guruhlar. Klasterli yondashuvda talabalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun ko'p yo'nalishli guruhlarining tashkil etilishi samarali bo'ladi. Bu usul orqali turli sohalardagi talabalar birgalikda ishlash, bir-biriga o'z kasb-hunarlarini o'rgatish va maslahatlashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

7. Mentorlik va rahbarlik. Klasterli yondashuvda mentorlik va rahbarlik talabalar o'rtasidagi ko'p tarmoqli aloqalarni kuchaytirish uchun ideal bir vosita bo'lishi mumkin. Bu usul orqali talabalar o'zlaridan yoshroq talabalarga yordam berish va ularni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

8. O'quv yilida klaster faoliyatlari. O'quv yilida klaster faoliyatlari talabalarining hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu faoliyatlar o'quv jarayonida, darslarda, o'quv-mashg'ulotlarda yoki darsdan tashqari tadbirlarda tashkil etilishi mumkin.

Talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishda klasterli yondashuvni tashkil etish quyidagi bosqichlarda bu usulni amalga oshirish mumkin.

Klaster tashkil etish. Talabalarni kichik guruhlar yoki klasterlarga ajratish. Bu klasterlar talabar o'rtasida ishonch va hamkorlikni rivojlantirish uchun samarali platforma sifatida ishlaydi.

Klaster liderlari tanlash. Har bir klaster uchun talaba tomonidan rahbarlik qiluvchi lider tanlash muhimdir. Bu liderlar klaster a'zolarining fikrlarini eshitish, ularga yordam bera olish va jamoaning his-tuyg'ularini rivojlantirish uchun javobgar bo'ladi. Klaster liderlarini tanlash jarayoni klaster tashkil etishning juda muhim qismi hisoblanadi, chunki ularga klasterdagi talabalar bilan maslahatlar, hamkorlikni rivojlantirish va klaster faoliyatlarini boshqarish uchun muhim vazifalar topshiriladi [5].

Hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik asoslari ta'lim jarayonlarini individuallashtirishga ham yordam beradi. Bu yondashuv talabalarining xususiyatlari va ehtiyojlariga qarab, har bir talabaga moslashtirilgan o'quv usullarini taqdim etishga imkon yaratadi. Metodik asoslar o'qituvchi va talabalar munosabatlari o'rtasidagi rivojlanishni ta'minlashda muhimdir. Bu o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi ishonch, o'zaro hurmat va samimiylikni oshirishga yo'l qo'yadi.

Xulosa qilib aytganda, o'rganish va egallangan bilimlardan samarali foydalanish talabalar jamoasida hamkorlik rivojlantirishda muhim bir vositadir. Bu usul talabalar o'zlarining shaxsiy yondashuvlarini tanlab olishlari, shaxsiy maqsadlarga erishishlari va o'zlarining shaxsiy rivojlanishlarini ta'minlashlari uchun ham katta imkoniyatlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sulaymonova F. Sharq va G'arb. – T.: O'zbekiston, 1997. – 415 b.
2. Роузен Э. Культура сотрудничества / Эван Роузен; пер. с англ. Г. Трубникова. - М.: ЭКОМ, 2009. – 14-с
3. Abdusalim Erkaboyevich Kenjaboyev Kenjaboyeva Dilafro'z Abdusalomovna. "Pedagogik deontologiya va kompetentlik. O'quv qo'llanma .Termiz-2021, b-37

4. Risqulova K.J. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari sosiolingvistik kompetentligini shakllantirish tizimi: ped. fanl. doktori (DSs). ...diss. avtoref. – Toshkent: 2017. – B.

5. Sa'dullayev B.B. O'yinlar vositasida talabalarda do'stona munosabatlarga asoslangan ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish tizimi. p.f.f.d. (PhD) diss... Samarqand – 2019. 14-bet.

UO'K: 37.013.42

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING IMIJINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

<https://zenodo.org/records/15336567>

Komilova Xurshida Toxirovna
Sabirova Muxarramoy Nurbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari tahlil qilinadi. Pedagogik imij o'qituvchining kasbiy mahorati, tashqi ko'rinishi, muloqot qobiliyati va shaxsiy fazilatlarini ifodalovchi omil sifatida o'rganiladi. Maqolada pedagogik imijni shakllantirishda ishlatiladigan zamonaviy metodlar, pedagoglarning o'quvchilar bilan samarali muloqotini o'rnatish, shaxsiy rivojlanishni ta'minlash va pedagogik fazilatlarini rivojlantirishning ahamiyati muhokama qilinadi. Shuningdek, pedagogning tashqi ko'rinishi, kiyim-kechak madaniyati va nutq madaniyati kabi omillar orqali pedagogik imijni shakllantirish jarayoni yoritiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik imij, bo'lajak pedagog, ta'lim texnologiyalari, muloqot, kasbiy fazilatlar, tashqi ko'rinish, shaxsiy rivojlanish, ta'lim tizimi.

Аннотация. В данной статье анализируются технологии формирования имиджа будущих педагогов. Педагогический имидж рассматривается как фактор, отражающий профессиональные навыки учителя, его внешний вид, коммуникативные способности и личные качества. В статье рассматриваются современные методы формирования педагогического имиджа, важность установления эффективной коммуникации между учителем и учениками, обеспечение личностного роста и развитие профессиональных качеств. Также подробно раскрывается процесс формирования педагогического имиджа через такие факторы, как внешний вид, культура одежды и речь.

Ключевые слова: педагогический имидж, будущий педагог, образовательные технологии, коммуникация, профессиональные качества, внешний вид, личностное развитие, система образования.

Abstract. This article analyzes the technologies for shaping the image of future teachers. Pedagogical image is studied as a factor that reflects the teacher's professional skills, external appearance, communication ability, and personal qualities. The article discusses modern methods used in shaping pedagogical image, the importance of establishing effective communication between teachers and students, ensuring personal development, and cultivating professional qualities. Furthermore, the process of shaping pedagogical image through factors such as external appearance, dress culture, and speech etiquette is highlighted.

Key words: pedagogical image, future teacher, educational technologies, communication, professional qualities, external appearance, personal development, education system.

Pedagogik imij – bu o'qituvchining kasbiy va shaxsiy xususiyatlarini, tashqi ko'rinishini, muloqot madaniyatini va o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarini aks ettiruvchi muhim pedagogik omil. Pedagogning imiji ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga, ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishga va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, pedagogik imijning ijobiy shakllanishi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kasbiy imiji uning o'quvchilari bilan bo'lgan muloqoti, o'quv jarayonidagi ishtirokini shakllantiradi va ularning akademik muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir qiladi [1].

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimining samarali ishlashi va ta'lim sifatining oshishi uchun pedagoglarning kasbiy malakalarini va imijlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasining 2021-2030 yillarga mo'ljallangan ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlari bo'lajak pedagoglarni tarbiyalashda muhim

